

Demokrat Parti ve 1960 Darbesine Giden Süreç: Türkiye’de Siyasal ve Sosyal Dinamikler

Olkan SENEMOĞLU

Dr. Öğr. Üye., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
olkansenemoglu@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-0545-0401

Makale Başvuru Tarihi : 13.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 20.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17405568

Şeyda BÜKRÜCÜ KAZKONDU

Öğr. Gör. Dr., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
seydabukrucu@beun.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-1170-317X

Özet

Anahtar Kelimeler:

Demokrat Parti,
1960 Askeri
Darbesi,
Otoriterleşme,
Modernleşme
Teorisi, Ordu-
Siyaset İlişkileri

Bu çalışma, Demokrat Parti'nin (DP) 1950-1960 yılları arasındaki iktidar dönemi ile Türkiye’de 27 Mayıs 1960 askeri darbesine giden süreci incelemektedir. DP'nin iktidara gelişi, Türkiye'nin çok partili demokratik hayata geçişinde önemli bir adım olarak değerlendirilmiştir de partinin uyguladığı ekonomik ve toplumsal politikalar, zamanla hem toplumsal hem de siyasi düzeyde büyük bir gerilim yaratmıştır. Özellikle 1950'lerin ortalarından itibaren DP'nin otoriterleşme eğilimleri, basın özgürlüğünün kısıtlanması, muhalefetin baskı altına alınması ve ordu ile yaşanan gerilimler, siyasi istikrarsızlığa ve toplumsal kutuplaşmaya yol açmıştır. Samuel Huntington'ın modernleşme teorisi çerçevesinde, hızlı toplumsal değişimlerin siyasi kurumlar üzerindeki etkisi vurgulanırken, Juan Linz'in otoriter rejimler üzerine çalışmaları DP'nin otoriterleşme sürecini anlamada kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Alfred Stepan'ın ordu ve siyaset ilişkileri üzerine yaptığı çalışmalar, Türkiye’de ordunun neden ve nasıl müdahil olduğunu açıklamaktadır. DP'nin popülist politikaları ve ekonomik başarısızlıkları, ordu içindeki huzursuzluğu artırmış, nihayetinde 1960 askeri darbesine zemin hazırlamıştır. Çalışma, Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki kırılma noktaları, ordu-siyaset ilişkilerinin rolünü ve DP'nin siyasi krizleri yönetememesi sonucu ortaya çıkan askeri müdahaleyi analiz etmektedir. Türkiye'nin siyasi tarihindeki bu kritik dönem hem demokratikleşme süreçlerinin kırılma noktasını hem de ordunun Türkiye'nin siyasi gelişiminde oynadığı merkezi rolü gözler önüne sermektedir.

The Democrat Party and the Process Leading to the 1960 Coup: Political and Social Dynamics in Turkey

Abstract

Keywords:

Democrat Party,
1960 Military
Coup,
Authoritarianism,
Modernization
Theory, Civil-
Military Relations

This study examines the period of the Democrat Party (DP) government between 1950 and 1960, and the process that led to the May 27, 1960 military coup in Turkey. Although DP's rise to power was considered a significant step in Turkey's transition to multi-party democracy, the economic and social policies implemented by the party eventually created major tensions at both social and political levels. From the mid-1950s onward, DP's tendencies toward authoritarianism, restrictions on press freedom, suppression of the opposition, and tensions with the military led to political instability and social polarization. Within the framework of Samuel Huntington's modernization theory, the impact of rapid social changes on political institutions is emphasized, while Juan Linz's work on authoritarian regimes plays a critical role in understanding DP's authoritarian turn. Additionally, Alfred Stepan's research on military and political relations explains why and how the military intervened in Turkish politics. DP's populist policies and economic failures increased discontent within the military, ultimately laying the groundwork for the 1960 military coup. This study analyzes the fragility of Turkey's democratization process, the role of civil-military relations, and DP's inability to manage political crises, which culminated in military intervention. This critical period in Turkey's political history highlights both the vulnerabilities in the democratization process and the central role the military played in shaping the country's political development.

1. GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu 1923 yılından itibaren çeşitli siyasal ve toplumsal dönüşüm süreçlerinden geçmiş, çok partili hayata geçiş ise bu dönüşümün en kritik aşamalarından biri olmuştur. 1950 yılında Demokrat Parti (DP) iktidara gelerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uzun süren tek parti iktidarına son vermiştir. DP, özellikle kırsal kesimin ve serbest girişimcilerin desteğiyle büyük bir halk hareketine dönüşerek Türkiye'de merkez sağın temellerini atmıştır. Ancak, DP'nin iktidarı süresince yaşanan siyasal, ekonomik ve toplumsal krizler, parti içinde otoriterleşme eğilimlerinin belirmesine ve nihayetinde 1960 askeri darbesinin olmasına sebebiyet vermiştir denilebilmektedir. Bu makale, DP'nin iktidara gelişinden 1960 darbesine kadar olan süreçte Türkiye'deki siyasal ve toplumsal dinamikleri incelemeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren, Atatürk döneminden sonra yerleştirilmeye çalışılan demokrasi geleneği darbeler ile kesintiye uğramıştır. Bu kesintilerden ilki 1960 askeri darbesidir. Bu darbeyi 1971 yılındaki muhtıra, 1980 askeri darbesi ve son olarak da 15 Temmuz başarısız darbe girişimi izlemiştir. Her darbe gerek oluş süreci gerekse sonuçları itibari ile kendine has özellikler taşımaktadır. 1960 askeri darbesi ise Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşamış olduğu ilk büyük darbe olması sebebi ile önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye'de darbelerin tarihsel ve kurumsal kökenleri üzerine önemli çalışmalar yapılmıştır. Özellikle Samuel P. Huntington (1968) darbeleri, gelişmekte olan toplumların modernleşme süreçlerinde ordu ve sivil yönetim arasındaki dengenin bozulmasıyla ilişkilendirir. Huntington'a göre, hızlı siyasal ve toplumsal değişimler, demokratik kurumların yeterince yerleşemediği ülkelerde orduyu siyasal bir aktör olarak öne çıkarabilir. Türkiye de çok partili hayata geçişin sancılılarıyla bu durumu yaşamış, 1960 darbesi, demokratikleşme sürecinin en kritik kırılma noktalarından biri olmuştur.

Türkiye'de askeri müdahalelerin kökleri üzerine yapılan çalışmalar, ordunun yalnızca bir güvenlik kurumu olmadığını, aynı zamanda ülkenin siyasal ve sosyal yaşamında önemli bir aktör olduğunu göstermektedir (Linz ve Stepan, 1975; Stepan, 1971). Türkiye'de askeri müdahaleler genellikle demokrasi ve sivil yönetimin kriz yaşadığı anlarda ortaya çıkmış ve bu müdahaleler, ülkenin demokratik gelişiminde önemli bir rol oynamıştır (Ahmad, 2007; Karpat, 1996).

14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerin neticesinde büyük bir başarı elde eden DP'nin Başvekili olması sıfatıyla İstanbul Milletvekili olan Adnan Menderes, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir. 22 Mayıs'ta ise Menderes kabineyi ilan etmiştir. Akabinde de TBMM'de kuracağı yeni hükümetin programını açıklamıştır. Programın ilk bölümünde kendi taraflarınca mustarip olunan İnönü'lü tek parti rejimine yer verilmiş, ikinci bölümde halkın refah seviyesi ve özgürlük alanları üzerinde yapılmak istenen vaatler üzerinde durulmuştur (Birand vd., 2007: 55).

Genel manada bakıldığında DP döneminin güçlü sınıfları özellikle tüccarlar ve büyük toprak sahipleri olmuştur. Bu güçlü sınıflar bir yandan demokrasinin tam manasıyla sistemin içerisine yerleşmesi diğer yandan da muhtemel ekonomik olanaklardan faydalanmak niyeti içerisinde hareket etmişlerdir. DP, Mevcut sistemden en üst seviyede faydalanabilmek adına da dışa açılmayı ve ekonominin serbestleşmesini gerekli gören tavırla politika üretmeye başlamıştır. Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin dış politikası, Batı bloku ile yakınlaşma ve askeri yardım alma zorunluluğu ile şekillenmiştir. Truman Doktrini ve Marshall Planı gibi uluslararası gelişmeler, Türkiye'yi hem askeri hem de ekonomik açıdan dış yardımlara bağımlı hale getirmiştir. Bu durum, ülke içinde siyasal ve ekonomik dengeleri etkilemiş, yeni sınıfların yükselişine ve var olanların endişelerine neden olmuştur. Dış yardımlar, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda iç politikada belirleyici bir güç haline gelmiş ve ülkenin Batılı müttefiklerine olan bağımlılığını artırmıştır (Kazgan, 2012: 98).

CHP ve DP'nin yalnızca ekonomik anlamda değil laiklik anlamında da birbirleri ile benzerlikleri ve farklılıkları barındıran parti programları mevcuttu.

CHP'nin laiklik anlayışı ise CHP Parti Programında;

“Parti, devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin, muasır medeniyete, ilim ve fenlerin temin ettiği esas ve şekillere ve dünya ihtiyaçlarına göre yapılması... Milli dilin ve milli kültürün diyanet yollarından yabancı dil ve kültürlerin tesirinden masun () kalmasını Türk milletinin, hali ve istikbali için lüzumlu sayar... ..din telakisi vicdani olduğundan her taarruzdan ve müdahaleden masundur. Hiçbir vatandaşa kanunların müsaade ettiği dairede tatbik ettiği din veya itikadından dolayı müdahale edilemez”.

Şeklinde ifade edilmektedir (CHP Tüzük ve Programı 1946: 10-11).

DP'nin programında ise;

“Partinin laikliği devletin siyasette dinle hiçbir ilgisi bulunmaması ve hiçbir dini düşüncenin kanunların tanzim ve tatbikinde müessir olmaması manasında anlar ve laikliğin din aleyhtarlığı şeklindeki yanlış tefsirini reddeder; din hürriyetini diğer hürriyetler gibi insanlığın mukaddes haklarından tanır, din eğitimi ve din adamı yetiştirilmesi için özerk bir ilahiyat fakültesi kurulması öngörülüyordu. ... Dinin siyaset aleti olarak kullanılmasına, yurttaşlar arasında sevgi ve tesanütü bozacak şekilde, propaganda vasıtası yapılmasına, serbest tefekküre karşı, taassup duygularını harekete getirmesine müsamaha olunmamalıdır (Madde 14)”.

Şeklinde bir anlayışa yer verilmektedir (DP Tüzük ve Programı, 1946: 4-5).

Genel olarak değerlendirildiğinde; DP ile CHP parti programları arasında önemli benzerlikler bulunmaktadır (Karpat 1996: 346). Her iki parti programına bakıldığında Atatürk ilkelerini kabul ettikleri; fakat laiklik ve devletçilik anlayışlarında yorum farkının olduğu açıktır. Devletçilik anlayışı noktasında incelendiğinde CHP daha denetleyici ve özel girişimin çalışma alanlarını sınırlandırıcıdır. DP programındaki devletçilik anlayışında ise, devletin özel bir girişimin gelişmesi için destek olunması gerektiği ve devletin ekonomiye müdahalesinin sınırlandırılması şeklindedir. CHP ile DP arasında, laiklik anlayışları arasında da önemli farklar vardır (Albayrak, 2004: 69). CHP'nin kendi içinden çıkan bir parti olarak nitelendirilen DP ile CHP'nin parti programlarına bakıldığında çok büyük farklılıklar göze çarpmaması olağan karşılanmaktadır. Çünkü zaten DP, belirttiği üzere, CHP ideolojisiyle yoğrulmuş üyelerden oluşmaktadır. Fakat var olan farklılıklarda değinildiği üzere tek parti yönetiminin mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Farklılık genel olarak ekonomi konusundadır. Çünkü DP iktidara geldiği andan itibaren liberalizm ile ilgili söylemlerde bulunmuş ve bu sistemi uygulamak istediği ekonomik sistem olarak belirtmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin çok partili hayata geçiş süreci, demokrasi tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini temsil eder. 1950 yılında DP iktidara gelmesiyle, Türkiye, yeni bir siyasi ve toplumsal dinamizmin içine girmiştir. DP, kırsal kesim, küçük burjuvazi ve serbest girişimcilerin desteğini alarak geniş bir toplumsal taban oluşturmuş, CHP otoriter devletçi politikalarına karşı bir alternatif sunmuştur. Ancak bu dönemde yaşanan hızlı toplumsal değişimler ve DP'nin uygulamaları, hem ordu-siyaset ilişkilerini hem de toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmiştir. Bu süreç, nihayetinde Türkiye'nin ilk askeri darbesine, 27 Mayıs 1960 tarihli müdahaleye zemin hazırlamıştır.

Samuel P. Huntington'ın “Political Order in Changing Societies” (1968) adlı eserinde belirttiği gibi, hızlı modernleşme süreçlerinde siyasal kurumların toplumsal değişime ayak uyduramaması, siyasal istikrarsızlığa ve darbe gibi rejim krizlerine yol açabilir. Huntington'a göre, gelişmekte olan ülkelerde demokrasi ve siyasi istikrar arasındaki denge, güçlü siyasal kurumlar ve toplumsal düzenin varlığına dayanır. Ancak bu dengenin zayıf olduğu durumlarda, ordu, ülkenin modernleşme sürecindeki istikrarsızlıkların doğrudan bir çözüm kaynağı olarak sahneye çıkabilir (Huntington, 1968: 80-85). Türkiye'deki DP iktidarı, ekonomik kalkınma ve dış politikada Batı ile iş birliği gibi hedeflere yönelse de iç siyasi dengeleri sağlamada başarısız olmuş ve toplumsal gerilimler giderek artmıştır.

Juan Linz'in "Totalitarian and Authoritarian Regimes" (1975) adlı eserinde vurguladığı gibi, otoriter rejimlerin temel sorunlarından biri, muhalefeti dışlama ve devlet üzerindeki mutlak hakimiyeti sağlamaya yönelik eğilimlerdir. DP'nin 1950'lerin ortalarından itibaren artan otoriterleşme süreci, muhalefet üzerindeki baskıları, basın özgürlüğünün kısıtlanmasını ve siyasal alanın daraltılmasını beraberinde getirmiştir. Linz'in perspektifine göre, bu tür süreçler, ülkede siyasi kutuplaşmayı artırarak, demokratik kurumların işlevsiz hale gelmesine yol açabilir (Linz, 1975: 35-40). Nitekim DP'nin otoriterleşme eğilimleri ve CHP'ne yönelik baskıları, ordu ve sivil toplum arasında bir karşıtlık yaratarak, ülkenin demokratikleşme sürecini sekteye uğratmıştır.

Alfred Stepan'ın “The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil” (1971) eserinde ise ordunun siyasi müdahalelerinin gelişim seyri ele alınmıştır. Stepan'a göre, gelişmekte olan ülkelerde ordu, yalnızca bir güvenlik kurumu değil, aynı zamanda toplumun yeniden şekillendirilmesinde etkin bir siyasi aktördür. Bu bağlamda, Türkiye'de de 1960 darbesi, ordunun kendisini ülkenin bekası ve düzenin koruyucusu olarak gördüğü bir dönem sonucunda gerçekleşmiştir. Stepan'ın analizleri, ordunun yalnızca hükümete karşı değil, aynı zamanda halkın taleplerine yönelik bir tepki olarak da hareket edebileceğini gösterir (Stepan, 1971: 115-120). DP'nin popülist ve otoriter politikaları, ordu içinde büyük bir rahatsızlık yaratmış ve bu durum nihayetinde askeri müdahaleye zemin hazırlamıştır.

Bu çalışma, Türkiye'deki 1950-1960 yılları arasındaki siyasal gelişmeleri ve ordu-siyaset ilişkilerini analiz ederken, demokratikleşme süreçlerindeki kırılmaları ve otoriterleşme eğilimlerini incelemektedir. DP döneminde yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların, Türkiye'de demokratik kurumların yerleşmesindeki zorlukları nasıl artırdığı ve ordunun bu süreçte nasıl bir müdahaleci aktör olarak ortaya çıktığı, çalışmanın temel sorunsalı olacaktır. DP döneminde yaşanan siyasi gelişmeleri analiz ederken, toplumsal dinamikleri ve dış politikadaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, 1960 darbesine giden süreçte ordunun oynadığı rol incelenmektedir. DP'nin iç ve dış politikalarının ülke içindeki toplumsal ve ekonomik yapıları nasıl etkilediği, halkın beklentilerinin nasıl karşılanmadığı ve bu durumun ordu ile sivil yönetim arasında nasıl bir çatışmaya dönüştüğü çalışmanın merkezinde yer almaktadır.

2. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan çok partili hayata geçiş çabaları, 1950 yılında DP iktidarıyla somutlaşmıştır. CHP'nin tek parti döneminde inşa ettiği devlet yapılanması ve ideolojik çerçeveye karşın, DP, daha liberal ve halkçı bir siyasi anlayışla seçmenlerin karşısına çıkmıştır. Özellikle kırsal kesim ve küçük burjuvazinin desteğini alan DP, Türkiye'de merkez-sağ siyasetinin temellerini atmıştır. Ancak, DP dönemi, siyasi istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve toplumsal kutuplaşma gibi sorunlarla da işaretlenmiştir. Partinin popülist politikaları ve iç çekişmeleri, 1960 askeri darbesine zemin hazırlamıştır. Bu süreç, Türkiye'de çok partili demokrasi deneyiminin henüz içselleştirilemediğini ve siyasi kurumların yeterince güçlenmediğini göstermektedir. DP ile CHP arasındaki siyasi mücadele, Türkiye'nin siyasi kültürünü derinlemesine etkilemiş ve iktidar-muhalefet ilişkilerinde uzun süreli sorunlara yol açmıştır. Bu dönemde yaşanan deneyimler, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli dersler içermektedir (Bakan ve Özdemir, 2014: 373-374).

Adnan Menderes dönemi dış politikası, Batı ittifakına güçlü bir bağlılık üzerine inşa edilmiştir. Menderes, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine olan bağlılığını vurgularken, özellikle İngiltere, Fransa ve ABD ile yakın bölgelerdeki bölgeleri hedef olarak belirlemiştir. Bu ülkelerle siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirerek, Türkiye'nin Batı dünyasıyla bütünleşmesini hedeflemiştir. Özellikle Marshall ve Truman doktrinleri¹ çerçevesindeki ABD desteği, Menderes'in dış politika hedefinin merkezinde yer almaktadır. Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu bölgelerinin güvenliğinin Türkiye için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Menderes, bu sistemlerin Batılı müttefiklerinin desteklenmesi için çaba sarfetmektedir. Bu yaklaşımla, Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde Batı bloğunun yapısal özelliklerini güçlendirmeyi amaçlayan bir stratejinin parçası olarak değerlendirilebilmektedir (Öztürk'ten akt: Bulut, 2008: 36).

Türkiye Cumhuriyeti'nde TSK siyasi sistemlerinin karmaşıklığı ve hukuki sistemleri, 1949 tarihli 5396 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Kanunu ile belirginleşmiştir. Bu kanunla Genelkurmay Başkanlığı'nın Millî Savunma Bakanlığı'na bağlanması, demokratik bir rejimin temel bir şartı olarak sağlanmıştır. Ancak TSK'nın bu yeni kelimenin tam anlamıyla benimsediği söylenemez. Özellikle 1950'li yıllarda DP iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı arasında yaşanan gerginlikler, ordunun siyasi iktidarının bakış açısındaki karmaşıklığı ortaya çıkarıyor. DP iktidarının, ordunun beklentileri karşılayamadığı yönündeki değerlendirmeler, TSK'nın demokratik süreci olan güvenini zedelemiş ve siyasi hayata müdahale süreçleri güçlenmiştir. Bu durum, Türkiye'de demokratikleşmenin kırılma noktasını ve ordunun siyasi hayatta kalan etkin rolünü bir kez daha gözler önüne sermektedir (Özdağ, 1991: 23; Özdemir, 2003: 179).

1950'li yıllarda Türkiye'de yaşanan siyasi mücadele, yalnızca CHP ve DP arasındaki iktidar yarışması olarak değil, aynı zamanda farklı toplumsal kesimlerin temsiliyeti üzerinden de değerlendirilmelidir (Kili, 1998: 37). DP, halkçılık ve halk egemenliği söylemleriyle kırsal kesim ve küçük esnafın desteğini kazanırken, CHP daha çok kentli, aydın ve bürokrasi kesiminden destek görmüştür. DP'nin özel girişimcilik ve serbest piyasa

¹ Soğuk Savaş döneminde Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle hem Batı hem de Doğu bloğunun çekişme alanında kalmıştır. Truman Doktrini ve Marshall Planı, ABD'nin bu bölgedeki etkisini artırmak ve Sovyet yayılmacılığına karşı bir tampon oluşturmak amacıyla Türkiye'ye yönelik önemli politikalar olmuştur. Truman Doktrini, Türkiye'ye askeri yardım sağlayarak ülkenin güvenliğini güçlendirirken, Marshall Planı ise ekonomik kalkınmayı destekleyerek Türkiye'nin Batı'ya daha sıkı bağlanmasını sağlamıştır. Bu politikalar sayesinde Türkiye, Sovyet tehdidine karşı güvence altına alınmış ve Batılı dünyayla olan ilişkilerini güçlendirerek NATO'ya katılma yolunda önemli adımlar atmıştır. Ancak, Marshall Planı'nın Türkiye'ye dayattığı koşullar ve tarıma ağırlık verilmesi, ülkenin sanayileşme sürecinde bazı olumsuzluklara da neden olmuştur (Ayrıntılı Bilgi İçin Bknz: Akıl, Bahattin. *Truman Doktrini ve Marshall Planının Türk Basınındaki Yansımaları*. Ms Thesis. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2020; Ertem, Barış. "Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı" *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 12.21 (2009): 377-397; Yücel, İrem. (2018). *Marshall Planı ve Türkiye'ye Etkisi*. MS thesis. Ankara Üniversitesi.

ekonomisine verdiği önem, partiyi burjuvazinin temsilcisi konumuna getirmiştir. Bu durum, Türkiye'de modernleşme ve geleneksellik arasındaki gerilimi siyasi arenada somutlaştırmıştır. DP'nin popülist söylemleri ve milliyetçi-muhafazakâr kimliği, partinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. Ancak, parti içindeki ideolojik farklılıklar ve ekonomik politikalarındaki tutarsızlıklar, 1960 askeri darbesi ile sonuçlanan siyasi istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir (Ahmad, 2007: 128).

Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin dış politikası, büyük ölçüde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki jeopolitik rekabet tarafından şekillendirilmiştir. Özellikle DP iktidarı döneminde, Truman Doktrini ve Marshall Planı gibi ABD destekli programlar çerçevesinde Türkiye, Batı blokuyla daha sıkı ilişkiler kurmuştur. Bu dönemde hem CHP hem de DP, Sovyetler Birliği'ne karşı ortak bir tutum sergileyerek, NATO'ya üye olmuş ve ülkenin güvenliğini Batı ittifakına bağlamıştır. Türkiye'nin bu tercihlerinin altında yatan nedenler arasında, Sovyet tehdidi karşısında güvenlik kaygıları, ekonomik kalkınma ihtiyacı ve Batı'nın ideolojik çekiciliği gibi faktörler bulunmaktadır. Ancak, bu dönemdeki dış politika tercihleri, Türkiye'de iç siyasi tartışmalara ve toplumsal tepkilere de yol açmıştır. Özellikle, Türkiye'nin Batı'ya yakınlaşması, bazı kesimler tarafından ulusal çıkarlara aykırı olarak değerlendirilmiştir. Bu dönemde alınan kararların, Türkiye'nin uzun vadeli siyasi ve ekonomik yapısını şekillendirmede önemli bir rol oynadığı söylenebilir (Çandar, 2007: 200).

27 Mayıs 1960 darbesi gibi siyasi istikrarsızlıkların temel nedenleri tek faktör ile değerlendirilemez. Bu tür olaylar, toplumun farklı kesimlerinin aktarımları ve uzun frekanslı birikimlerin sağlanması ile ortaya çıkmaktadır. 27 Mayıs darbesi de DP 10 yıllık süreç boyunca çeşitli iktidarın üzerinde kesimlerinde birikmiş olan anormalliklerin bir patlama olarak değerlendirilebilmektedir. Muhalefet partileri, üniversiteler, basın ve özellikle TSK, DP'nin otoriterleşme koşulları, demokratik rejimlerin sağlanması ve yetersizlikler nedeniyle iktidara karşı derin bir güvensizlik geliştirmiştir. Sonunda durum darbe ile neticelenmiştir.

DP, özgürlükçü, yenilikçi ve demokratik söylemleriyle 1950'li yılların başında Türkiye'de iktidara gelmiştir. Ancak, parti iktidara geldikten sonra bu söylemlerle pratiği arasındaki uyumsuzluk dikkat çekmiştir. DP'nin lider kadrosunun çoğunlukla CHP kökenli olması ve parti tabanının büyük ölçüde CHP'ye karşı muhalif bir tutum sergileyen kesimlerden oluşması, partinin iç dinamiklerini ve siyasi uygulamalarını önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle, tek parti döneminde yaşanan siyasi baskı ve mağduriyetlerin yarattığı tepkiler, DP'yi iktidar olarak daha sert ve otoriter bir çizgiye itmiştir. Adnan Menderes liderliğindeki DP, hem parti içi muhalefetle mücadele etmek hem de CHP'ye karşı intikam almak amacıyla çeşitli önlemler alarak, demokratik söylemlerinden uzaklaşma eğilimi göstermiştir (Ertunç, 2004: 378).

DP iktidarı dönemindeki önemli olaylardan biri olarak karşımıza NATO²'ya üyelik çıkmaktadır. Şöyle ki ABD önderliğindeki batı bloğunun savunma örgütü olan NATO'ya katılmak için Türkiye büyük çaba sarf etmiştir. 1950 yılında iktidara gelen DP için NATO'ya üyelik hızla olması gereken bir durum haline gelmiştir

DP, Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımı ve NATO'ya üye olma süreci, Sovyetler Birliği ile ilişkilerde gerginliğe yol açmış ve Bulgaristan'daki Türk nüfusunu hedef alan siyasi baskılara zemin hazırlamıştır. 1950-1951 yıllarında yaşanan büyük göç, Moskova'nın Türkiye'ye yönelik misilleme politikasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Stalin yönetiminin, Bulgaristan üzerinden uyguladığı bu zorunlu göç politikasıyla amaçlanan, Türkiye ekonomisini zayıflatarak ülkeyi cezalandırmak olmuştur. Yaklaşık 150.000 Türk vatandaşının yurtlarından koparılması hem Türkiye'nin iç dinamiklerini hem de Soğuk Savaş dönemi uluslararası ilişkilerini derinden etkileyen önemli bir dönüm noktası olarak tarihe geçmiştir (Akkaya, 2012: 4).

Kore Savaşı, sadece Kore yarımadasını değil, dünya siyasetini de derinden etkileyen önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye gibi uzak coğrafyalardaki ülkeler bile bu savaşın sonuçlarından doğrudan etkilenmiştir. Özellikle Türkiye'nin savaşa askeri güç gönderme kararı hem iç hem de dış politikada önemli dönüşümlere yol açmıştır. Kore Savaşı, Türkiye'nin NATO'ya üyelik sürecini hızlandırarak, ülkenin Batı blokuyla daha sıkı ilişkiler kurmasına zemin hazırlamıştır. Bu durum hem Türkiye'nin güvenlik anlayışını hem de ekonomik

² NATO, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan güvenlik endişeleri ve Sovyet tehdidi karşısında Batı Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesiyle kurulan bir askeri ittifaktır. Türkiye, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin güney sınırında yer alması ve komünist tehdidin ilk hedeflerinden biri olması nedeniyle NATO'ya katılma konusunda büyük bir istek göstermiştir. Truman Doktrini ve Marshall Planı gibi ABD politikaları, Türkiye'nin NATO'ya katılım sürecini hızlandırmıştır. Türkiye'nin NATO üyeliği hem ülkenin güvenliği açısından hem de Batı dünyasıyla olan ilişkilerini güçlendirmek açısından önemli bir adım olmuştur. Ancak, Türkiye'nin NATO üyeliği süreci boyunca, farklı dönemlerde farklı güvenlik endişeleri ve ittifak içindeki rolü konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Özellikle, Türkiye'nin coğrafi konumu ve bölgesel güç olma iddiaları, NATO içindeki müttefiklerle zaman zaman farklılıklar yaşamasına neden olmuştur. Günümüzde Türkiye, NATO'nun güney kanadında önemli bir müttefik olarak görülmektedir ve ittifakın genişleme politikalarında aktif bir rol oynamaktadır.

yapısını şekillendirmiştir. Aynı zamanda, Kore Savaşı, Sovyetler Birliği'nin küresel yayılmacılık eğilimlerinin Batılı devletler tarafından daha ciddi bir tehdit olarak algılanmasına neden olmuştur. Bu algı, NATO'nun güçlenerek kolektif savunma mekanizmalarını daha da geliştirmesine öncülük etmiştir. Sonuç olarak, Kore Savaşı, Türkiye'nin soğuk savaş dönemindeki konumunu belirleyen ve dünya siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen önemli bir olay olarak tarihe geçmiştir (Gözen, 2006: 185).

2.1. DP'nin Muhalefet Üzerindeki Baskısı

DP, kuruluşundan 1950'de iktidara gelmesine kadar demokrasiyi temel söylemi olarak benimsemiş, ancak iktidar olduktan sonra bu söylemde önemli bir dönüşüm yaşamıştır. İktidar yıllarında, başlangıçta vurgulanan demokratik ilkeler yavaş yavaş geri plana atılarak otoriter yönetim uygulamalarına yönelinmiştir. Özellikle 1954 yılından sonra bu eğilim daha belirgin hale gelmiş, ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler kısıtlanmıştır. Bu durum, partinin iktidara olma arzusunun, demokratik değerlerden daha önemli hale geldiğini göstermektedir. DP'nin bu dönüşümü, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve demokrasinin yerleşmesi sürecinde yaşanan iniş çıkışları hakkında önemli bilgiler sunmaktadır (Özçelik, 2010: 164).

DP'nin iktidara gelmesiyle birlikte, demokratik söylemlerle yükselen beklentilere rağmen, otoriter uygulamaların giderek arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle muhalefet partisi olan CHP, DP'nin hedefinde olmuştur. Özdemir (2003)'in de belirttiği gibi, DP, CHP'nin mal varlıklarına el koyma gibi yasal düzenlemeler yaparak ve basın üzerindeki kontrolünü güçlendirerek muhalefeti sindirmeye çalışmıştır. Devlet radyosu gibi önemli iletişim araçları, DP'nin propaganda aracı haline getirilmiş ve eleştirel seslerin susturulması amaçlanmıştır. Bu durum, DP'nin iktidara gelirken vaat ettiği demokratik ve özgürlükçü düzenin aksine, otoriter bir yönetim anlayışını benimsediğini göstermektedir. Basın ve üniversiteler üzerindeki baskılar, DP'nin aydın ve entelektüel kesimle olan ilişkisini de olumsuz etkileyerek, partiye yönelik desteğin azalmasına neden olmuştur (Ertunç, 2004: 378).

DP iktidarı döneminde, seçim yasalarında yapılan değişiklikler, siyasi rekabetin kurallarını belirlemede keyfi bir yaklaşım sergilenmiştir. Özellikle muhalefetteki Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin lideri Osman Bölükbaşı'nın siyasi yükselişi, DP tarafından kabul edilemez görülmüştür. Bölükbaşı'nın Kırşehir'de büyük bir başarı elde etmesi üzerine, DP iktidarı, idari sınır değişiklikleri yoluyla siyasi rakibini zayıflatmaya yönelik bir hamle yaparak Kırşehir'i il olmaktan çıkarmıştır. Benzer şekilde, Malatya'da da CHP'nin zaferi, ilin ikiye bölünerek Adıyaman ilinin oluşturulmasına neden olmuştur. Bu uygulamalar, demokratik rejimlerde beklenen seçim sonuçlarına saygı gösterme ilkesini açıkça ihlal etmiş ve siyasi iktidarın gücünü kötüye kullanarak muhalefeti cezalandırmaya yönelik bir tutum sergilemiştir. Bu durum, DP döneminde yaşanan siyasi otoritarizmin önemli bir örneği biçiminde değerlendirilebilmektedir (Alkan, 2006: 149; Bölükbaşı, 2005: 177).

DP iktidarı, 1956 yılında kabul ettiği Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun ile siyasi partilerin toplanma ve ifade özgürlüklerini ciddi şekilde sınırlandırmıştır. Bu kanun, siyasi partilerin seçim dönemi dışında açık hava toplantısı yapmasını yasaklayarak ve kapalı toplantıları mülki amirin iznine bağlayarak, muhalefetin örgütlenme ve propaganda yapma imkanlarını kısıtlamıştır. Daha da önemlisi, kanun, yetkililere, dağıtılması gereken toplantılara karşı hedef göstermeksizin ateş açma yetkisi vererek şiddet kullanımına zemin hazırlamıştır. Bu durum, ifade özgürlüğünün büyük ölçüde kısıtlandığını ve iktidara muhalefetin zorlaştırıldığını göstermektedir. DP'nin basın üzerindeki baskılarının artmasının temel nedenleri arasında, köyden kente göç ve toplumsal sınıf yapısındaki değişimler sonucu ortaya çıkan toplumsal gerilimler ve siyasi muhalefetin güçlenmesi sayılabilir. DP, bu gelişmelerin yarattığı siyasi belirsizliği azaltmak amacıyla basın üzerindeki kontrolünü artırmış ve muhalefete yakın gazetelerin kapatılması gibi uygulamalara başvurmuştur. Ulus gazetesi bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul edilebilmektedir (Yıldız, 2015: 502).

1954 genel seçimlerinde elde ettiği zaferle birlikte DP, iktidardaki konumunu daha da güçlendirerek otoriter bir yönetim anlayışına yönelmiştir. Bu süreçte, bürokrasi üzerindeki kontrolünü artırmak amacıyla bir dizi yasal düzenleme yapılmıştır. Memurların siyasi haklarının kısıtlanması, yargıç ve akademisyenlerin keyfi olarak emekli edilmesi gibi uygulamalar, devlet mekanizmalarının siyasete alet edildiğini göstermektedir. DP iktidarının en sert uygulamalarından biri de basın üzerindeki baskılar olmuştur. Muhalefetin sesi olan basın organlarının kapatılması ve gazetecilerin işten çıkarılması, ifade özgürlüğünün ciddi şekilde sınırlandırıldığını ve iktidarın eleştirilmesini engellemeyi amaçladığını göstermektedir (Birand vd., 2007: 75).

1954 yılının sonları itibarıyla dönemde nam salmış gazeteciler olan Bedii Faik, Hüseyin Cahit Yalçın, Cemal Sağlam ve Fuat Arna gibi isimler tutuklu bir biçimde yargılanmışlardır. Bunların dışında tutulan Nihat Erim ise

tutuklu olarak yargılanmamış sadece para cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca aynı zamanda parti içerisinde de huzursuzluklar baş göstermeye başlamıştır. DP'den ihraç edilenler ve istifa edenlerin sayısında artış fazlasıyla görülmüştür. Muhalif çizgide yer alan ve "19"lar olarak bilinen grup, 1955 yılında Hürriyet Partisi (HP) adı altında bir parti kurmuştur (Eroğul, 2014: 167).

CHP'nin iktidar olduğu 1950 yılına değin bakıldığında orduyla ilişkilerinde herhangi bir sorun yaşanmamıştır. DP iktidara gelince Menderes döneminde, TSK'nın gerek iç politikada gerekse dış politikadaki rolü ve etkinliği törpülenmiştir. Ordu arka planda tutulmuştur. Türkiye'nin Bağdat Paktı'na ve NATO'ya üye olması, ordunun karar alma süreçlerindeki etkisini göstermesi açısından önemli olsa da özellikle dış politika kararlarının alınması hususunda ordunun ağırlığından bahsetmek pek mümkün değildir. Menderes'in sürekli söylemiş olduğu gerekirse orduyu yedek subaylarla da idare ederim cümlesi, üstüne Kore'ye asker gönderirken teknik bir konu olan gönderilecek askeri birliğin kapasitesi ve boyutu konusunda Genelkurmaydan görüş almaması orduya teknik husularda bile çok danışılmadığının bir göstergesi olmuştur (Bozdemir, 1996: 26; Uzgel, 2001: 77). Bu durum sivil asker ilişki dinamiğini önemli biçimde etkilemiştir.

1960 darbesi, Türkiye'de askeri müdahalelerin siyasi sistem üzerindeki etkisini derinleştiren bir dönüm noktası olmuştur. Silahlı Kuvvetlerin fiili iktidara el koyması, kurumun siyasi hayattaki ağırlığını belirgin bir şekilde artırmış ve askerlerin siyasi süreçlere doğrudan müdahale ederek sistemin şekillenmesinde etkin rol oynamasına imkân tanıyan yeni bir denge mekanizması oluşturmuştur. İç siyasetteki müdahalelerinde meşruiyet sorunu yaşamayan askerler, ulusal güvenliği doğrudan ilgilendiren dış politika alanında ise çok daha geniş bir hareket özgürlüğüne sahip olmuşlardır (Uzgel, 1998: 314). Bu durum, sivil yönetimin dış politika karar alma süreçlerinde TSK'nın belirleyici bir konuma geldiğini göstermekte olup, askeri vesayet uygulamalarının dış politika üzerindeki gölgesini de ortaya koymaktadır.

2.2.6-7 Eylül Olayları

6-7 Eylül Olayları, DP iktidarı döneminde yaşanan ve Türk-Yunan ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olan bir olaydır. DP'nin başlarda azınlıklara karşı gösterdiği hoşgörülü ve ılımlı politika, bu olayla birlikte çelişkili bir hal almıştır. Atatürk ve Venizelos dönemlerinden bu yana gelişen Türk-Yunan dostluğuna rağmen, DP iktidarı döneminde yaşanan bu olay, azınlıkların güvenliğini zedelemiş ve iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemiştir. Bu durum, DP'nin iç politikadaki dengelerini korumak adına milliyetçi duyguları alevlendirme çabasıyla ilişkilendirilmektedir. 6-7 Eylül Olayları, DP'nin azınlık politikalarında bir çelişki olduğunu ve partinin iktidarının ilk yıllarında sergilediği hoşgörünün yerini daha sonra milliyetçi ve popülist söylemlerin aldığını göstermektedir. Bu olay, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve günümüzde dahi Türkiye'nin azınlık sorunları bağlamında tartışılmaya devam etmektedir (Demir, 2007: 38).

Ağustos 1954 tarihine baktığımızda, Kıbrıs sorunu günden güne alevleniyordu. Yunanistan bir taraftan Kıbrıs'ı ilhak etmek adına BM'ye başvururken, diğer taraftan, yapılan mitinglerle kamuoyunu da yaratmaya çalışıyordu. BM nezdinde ise kendi haklı davasını desteklemek için de Türkiye'nin o dönemde ilişkilerinin gergin olduğu Arap ülkelerine yakın olma taktiğini benimsemişti. Eroğul (2013: 164)'a göre, 1954 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Kıbrıs meselesini yakından takip etmekle birlikte, kamuoyunda geniş çaplı bir duyarlılık oluşturma ihtiyacı duymadan öncelikli olarak ihtiyatlı bir bekleme ve gör politikası benimsemiştir. Hükümet, 30 Eylül 1954 tarihinde Zafer gazetesinde yayımlanan kapsamlı bir makale ile Kıbrıs adası üzerindeki hak ve menfaatlerini kamuoyuna duyurmuş ve uluslararası arenada bu konuda söz sahibi olduğunu vurgulamıştır. Bu durum, hükümetin Kıbrıs meselesine ilişkin resmi tutumunu belirleyen ilk önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilmektedir.

1955 yılında Kıbrıs meselesinin alevlenmesiyle birlikte, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında Londra'da başlayan görüşmeler, adanın geleceği konusunda ciddi bir gerginliğe sahne olmuştur. Fatin Rüştü Zorlu'nun Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması yönündeki ısrarlı tutumu, Yunanistan'ın Enosis³ (ada ile Yunanistan'ın

³ Yunan Megali İdea'sının ana hedefi olan Enosis Kıbrıs adanın Yunanistan ile bir bütün hale gelmesi anlamına gelmektedir. Bu sorun günümüzde de devam etmektedir. Kıbrıs sorununun ana nedeni Enosis çabasıdır. Bu çaba aslına bakıldığında "Yunan milleti" oluşturma çabasının bir parçasıdır. "Yunan milleti yaratma" isteği "Megali İdea" olarak isimlendirilmektedir. Megali idea büyük fikir anlamına gelmektedir. "Bu düşünce ilk kez Yunan ulusal kahramanı ve şair Rigas Ferreros tarafından 1791 yılında harita olarak ortaya konulmuştur. Ortaya konulan harita da temel olarak Yunanistan'ın bağımsızlığı ve bu bağımsızlığın ardından sahip olması gereken hudutlar çizilmiştir. Batı-Doğu Trakya, Batı Anadolu, Girit, Ege Adaları, Kıbrıs, Rodos ve hatta İstanbul Yunan toprağı biçiminde gösterilmiştir. Hazırlanan haritada tüm belirlenen yerlerin Büyük Bir Helen Cumhuriyeti çatısı altına alınması düşüncesi ön plana

birleşmesi) talebiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu süreçte, Türk kamuoyunda artan milliyetçi duygular ve basının yoğun propagandası, toplumsal bir gerginliğin oluşmasına neden olmuştur. Londra'daki Kıbrıslı Türklerin düzenlediği gösterilerin ardından, Türkiye'de de benzer bir tepki ortaya çıkarma amacıyla Atatürk'ün Selanik eviyle ilgili asılsız bir haberin yayılması, olayların kontrolden çıkmasına zemin hazırlamıştır. 6 Eylül 1955 tarihinde İstanbul'da patlak veren şiddet olayları, özellikle Rum azınlığa yönelik saldırılarla sonuçlanmıştır. Bu olaylar, Kıbrıs meselesinin siyasi boyutunun ötesinde, toplumsal ve etnik kimliklerin çatıştığı bir dönemin başlangıcını işaret etmektedir. (Eroğul, 2013: 165; Şeyhanlıoğlu, 2009: 188).

6-7 Eylül 1955 İstanbul olayları, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en karanlık sayfalardan biri olarak kabul edilir. Gece yarısı başlayan ve askeri müdahaleyle ancak sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen şiddet olayları, İstanbul'un çok kültürlü dokusunu hedef alarak geniş çaplı tahribata yol açmıştır. Rum azınlığa yönelik sistematik saldırılar, yağmalar ve kundaklamalar, şehir merkezini tanınmaz hale getirmiştir. Olayların büyüklüğü ve şiddeti göz önüne alındığında, bu sürecin tesadüfi değil, planlı bir şekilde organize edildiği düşüncesi hâkimdir. Ancak, olayların nasıl ve kimler tarafından organize edildiği konusunda net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Olayların hemen ardından iktidar, sorumluluğu komünistlere atfetme eğilimi göstermiş ve bu iddia, dönemin İçişleri Bakanı Fuat Köprülü tarafından da desteklenmiştir. Bu olaylar, Türkiye'nin demokratik olgunlaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmekte olup, toplumsal uzlaşımın zorlukları ve devlet-toplum ilişkileri üzerine önemli sorulara yol açmaktadır (Üskül, 1997: 126; Eroğul 2013: 165-166).

6-7 Eylül Olaylarının ardından ilan edilen sıkıyönetim ve gerçekleştirilen geniş çaplı tutuklamalara rağmen, olayların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili net bir bulguya ulaşılamaması dikkat çekicidir. Meclisin, olayları araştırarak bir komisyon kurma talebini reddetmesi ve sıkıyönetimin uzatılması kararının alınması, olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını düşündürmektedir. İçişleri Bakanı Namık Gedik'in istifa ettirilmesi ise, kamuoyunu tatmin etmek amacıyla atılmış sembolik bir adım olarak değerlendirilebilir. Sıkıyönetim yönetimindeki basın sansürü, olayların farklı perspektiflerden incelenmesini engellerken, bazı gazetelerde güvenlik güçlerinin yetersizliği gibi eleştiriler de yer almıştır. Ancak genel olarak, basında olayların ardından hükümetin yardım faaliyetlerine daha fazla yer verildiği görülmektedir. Bu durum, olayın siyasi boyutunun gölgede bırakılmaya çalışıldığını göstermektedir (Eroğul, 2013: 167; Topuz, 2000: 39-40).

Başbakan Menderes uzun bir konuşma yaparak DP üyesi milletvekillerinin sorularına cevap vermiştir. Maksud 6-7 Eylül olaylarının geniş bir perspektiften değerlendirilmesi iken, Menderes hükümetin daha evvel önce almış olduğu örfi idare kararının onaylanması talebinde bulunmuştur. Adnan Menderes, 27 Mayıs Darbesi'ni komünist bir tehdidin sonucu olarak nitelendirir ve bu görüşünü ısrarla vurgular. Türkiye'deki iç koşulların komünistler için uygun bir ortam sağladığını ve dünya komünist hareketinin ülkeyi kargaşaya sürüklemek istediğini iddia eder. Darbe öncesi tüm gerekli tedbirlerin alındığını belirtirken, olayların ayrıntılarına girmekten kaçınır ve sıkıyönetim kararının milletvekilleri tarafından onaylanmasını ister. Bu yaklaşım, dönemin siyasi atmosferi ve Menderes'in kişisel inançlarının bir yansıması olsa da darbenin gerçek nedenleri hakkında farklı yorumlar bulunmaktadır (Demir, 2007: 47-48).

6-7 Eylül Olayları, Türkiye'nin yakın tarihindeki en karanlık sayfalarından biri olarak kabul edilir. Kıbrıs sorununun alevlendirdiği milliyetçi duyguların, siyasi istismarla birleşmesi sonucu ortaya çıkan bu olaylar, başta Rum azınlık olmak üzere birçok masum insanın hayatını olumsuz etkilemiştir. İstanbul'da başlayan ve hızla diğer bölgelere yayılan şiddet eylemleri sonucu sayısız işyeri, ev ve ibadethane tahrip edilmiştir. Babaoğlu gibi tarihçilerin de vurguladığı gibi, bu olaylar sadece bir toplumsal patlama değil, aynı zamanda Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısı üzerinde derin izler bırakan bir dönüm noktasıdır. Olayın tetikleyicileri, sonuçları ve günümüzdeki yansımaları üzerine yapılan çok sayıda araştırma, Türkiye'deki azınlık hakları, milliyetçilik ve siyasi iklim gibi konular hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. 6-7 Eylül Olayları, Türkiye'nin yüzleşmesi gereken karanlık bir geçmişi temsil etmekle birlikte, aynı zamanda gelecek nesillere miras bırakılan önemli bir ders niteliğindedir (Babaoğlu, 2013: 1350).

6-7 Eylül Olayları sonrası hükümet, olayın şiddetini kabul ederek kamu düzeninin yeniden sağlanması için gerekli tedbirleri aldığını açıklamış ve kısa süreliğine İstanbul ve İzmir'de sıkıyönetim ilan etmiştir. Ancak bu durum, olayların derinlemesine incelenmesi, sorumluların cezalandırılması ve toplumsal barışın tesis edilmesi gibi önemli konularda yeterli bir adım olarak değerlendirilememektedir. Olayın siyasi boyutu, alınan tedbirlerin

çıkılmaktadır. 1830 yılında Yunanistan'ın bağımsızlığı ile başlayan bu süreçle Osmanlı toprakları aleyhine bir Yunanistan genişlemesi başlamış ve Yunanistan haritada hedeflenen ve özellikle Rumca konuşulan bölgeleri almayı başarmıştır (Ayrıntılı bilgi için bkz: Yellice, 2012; Göktürk, 2008; Orhun, 2020; Arıcıoğlu, 2023).

yetersizliği ve uzun vadeli etkileri gibi konular, bu trajik olayın hala tartışılmasına neden olmaktadır (Ulus Gazetesi, 1955: 3). Türk hükümeti verdiği beyanatta olayları, “büyük bir felaket” olarak tanımlamıştır.

2.3. İnönü'nün Ege Gezisi ve Uşak Olayları

İnönü'nün Ege Gezisi, Demokrat Parti iktidarının son döneminde Türkiye'de siyasal gerilimin en yüksek noktaya ulaştığı bir dönemde gerçekleşmiştir. 1959 yılında başlayan bu gezi, yalnızca bir muhalefet liderinin Anadolu turu değil, aynı zamanda iktidar ve muhalefet arasındaki meşruiyet mücadelesinin sahaya taşındığı bir siyasi gösteri niteliğindedir. İsmet İnönü, “Bahar Taarruzu” olarak bilinen bu seyahatte halkla doğrudan temas kurmayı, CHP'nin toplumsal desteğini yeniden canlandırmayı ve Demokrat Parti'nin giderek otoriterleşen yönetim anlayışına karşı bir kamuoyu farkındalığı yaratmayı amaçlamıştır.

Ege Bölgesi'nin seçilmesi, hem sembolik hem de stratejik bir anlam taşımaktaydı. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebelerinin yaşandığı ve Cumhuriyet'in kuruluş hafızasında özel bir yeri olan Uşak, Manisa ve İzmir gibi iller, aynı zamanda Demokrat Parti'nin güçlü olduğu bölgelerdendi. Bu nedenle İnönü'nün gezisi, yalnızca muhalefetin tabanını güçlendirmeyi değil, iktidarın siyasal üstünlüğünü sorgulamayı da hedefliyordu. Ancak, gezi boyunca iktidar kanadının yerel teşkilatları tarafından çeşitli engellemeler yapılmış, muhalefet konvoyuna taş atılması, yolların tamirat bahanesiyle kapatılması ve hoparlörlerden uyarılar yapılması gibi uygulamalar yaşanmıştır. Bu durum, Türkiye'de siyasal rekabetin demokratik sınırların dışına taşmaya başladığının açık göstergelerinden biri olmuştur.

Uşak, bu gerginliğin en belirgin şekilde yaşandığı şehir olmuştur. İnönü'nün treninin gelişi sırasında yaşanan provokasyonlar, halkın bir kısmının polis zoruyla dağıtılması ve olayların büyümesi, ülkedeki siyasal kutuplaşmanın tehlikeli bir eşiğe geldiğini ortaya koymuştur. Bu olaylar, Demokrat Parti'nin iktidar gücünü korumak adına muhalefetin meşru siyasal faaliyetlerini baskı altına aldığını, buna karşılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise giderek “direniş” eksenli bir muhalefet anlayışına yöneldiğini göstermektedir. İnönü'nün Uşak konuşmasında Kurtuluş Savaşı'na atıfta bulunması, hem tarihi hafızayı canlandırmış hem de iktidarın politik meşruiyetini sorgulayan bir sembolik direniş işlevi görmüştür.

Olayların gelişimine bakacak olursak, Uşak'ta siyasal tansiyonun yükselmesinde, İsmet İnönü'nün gezisine Uşak'tan başlayacak olmasının yanında, ülke genelinde aksine Uşak'ta muhalefet partisi olmasına rağmen CHP'nin, DP'den daha fazla oy alması da etkili olmuştur. Uşak şehrinin siyasal tercihlerine bakıldığında 1946 yılında çok partili hayata geçişle birlikte oyunu hep CHP'den yana kullanmıştır. Ülke genelinde özellikle Ege Bölgesinde üstünlük kuran DP, bu üstünlüğünü Uşak ilinde sağlayamamıştır. Bu nedenden dolayı CHP gezisine Uşak'tan başlamak istemiştir (Karayaman, 2010: 21).

İnönü'nün Ege Gezisi, siyasal rekabetin ve kutuplaşmanın tavan yaptığı 1950'lerin Türkiye'sinde yaşanan gerginliklerin bir göstergesi olmuştur. İktidarın muhalefeti sindirme çabaları ve gezinin sembolik anlamı, bu olayları daha da önemli hale getirmiştir. Özellikle Uşak'ta yaşananlar, iktidarın İnönü'nün halkla buluşmasını engellemek için kasıtlı olarak provokasyonlara başvurduğunu göstermektedir. İnönü'nün treniyle halkın arasına bir yük treninin sokularak temasın engellenmesi, dönemin siyasal gerginliğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu olaylar, sadece bir siyasal liderin gezisi sırasında yaşanan gerginlikler değil, aynı zamanda Türkiye'de demokratik siyasetin sağlıklı işleyişi için gerekli olan hoşgörü ve uzlaşma gibi değerlerin ne kadar zayıfladığını göstermektedir (Akbıyıkoglu, 1986: 54).

1959 yılında CHP'nin başlattığı “Bahar Taarruzu” kapsamında İsmet İnönü'nün gerçekleştirdiği “Ege Vazife Gezisi”, hem parti hem de ülke siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Gezinin başlangıç noktası olarak Uşak'ın seçilmesinde, şehrin Kurtuluş Savaşı'ndaki tarihi önemi ve 1957 seçimleri sonucu CHP'nin Ege Bölgesi'nde tek kazandığı il olması gibi faktörler etkili olmuştur. Bu gezi, CHP için hem tabanını yeniden canlandırma hem de iktidara karşı bir eleştiri platformu oluşturma fırsatı sunmuştur. Uşak'tan başlayan bu seyahat, aynı zamanda bir yeniden başlangıç ve geleceğe yönelik umutların tazeleme çabası olarak da değerlendirilebilir (Çakmak, 2014: 1241).

İnönü, Ankara'dan Uşak istikametine harekete başladığında, DP'liler rahat durmamış ve İnönü'nün Uşak gezisinin kötü ve halkın katılımının az olarak geçmesi için çeşitli önlemler almaya çalışmışlardır. Özellikle köylerden gelen CHP'liler Uşak'a sokulmamış, ana caddeler tamirat bahanesi ile trafiğe kapatılmıştır. Belki de alınan en büyük tedbir belediye hoparlörlerinden sürekli olarak İnönü'yü karşılayacak vatandaşların İstasyon

Caddesi tamirat “Toplantı ve Yürüyüş Kanununu” hiçe saymış olacakları ve haklarından ilgili kanun nezdinde cezai işlem uygulanacağı söylenmiştir. Amaç halkın desteğini engellemektir (Akbiyikoğlu, 1986: 55).

Bu durum halkın Menderes’i eskisinden daha yoğun bir biçimde desteklemesine neden olmuştur. Nisan ayı içerisinde 46 milletvekili ile Ege bölgesinde geziye çıkan İnönü 29 Nisan günü destekçilerinin tabiriyle “Büyük Taarruzu” başlatmıştır. İnönü her gittiği yerde sıkıntı yaşamış, özellikle Uşak’ta polis İnönü destekçisi herkesi dağıtma yolunu seçmiş ve CHP’yi desteklemelerine engel olmuştur. İnönü Uşak’ta yaptığı konuşmada Uşak’ın önemine değinmiş ve özellikle bu ilin Yunan Başkumandanı Trikopolis’in esir alındığı il vurgusunu fazlasıyla yapmıştır. Elbette ki iktidar tarafından desteklenmeyen bu ziyaret beraberinde büyük olayları getirmiştir. İnönü’ye karşı olanların taş atması tartışmanın fitilini ateşlemiştir. İnönü’nün bir sonraki durağı İzmir olmuştur. DP her fırsatta İnönü’yü milli mücadele dönemini kendine göre kullanmakla suçlamışlardır. Özellikle İzmir’de Demokrat İzmir Gazetesinin basılması ve zarar verilmesi zaten gergin olan ortamı daha da germeye yetmiştir. Tüm bu gezilerden sonra İstanbul’a dönen İnönü DP tarafından memleketi darbeye sürüklediği gerekçesi ile suçlanmıştır. Uşak olaylarının ardından CHP, Menderes ve iç işleri bakanı olan Namık Gedik hakkında soruşturma açılması önermesini vermiştir. Fakat bu öneri meclise hiç gelmemiştir. Bu önerge gündeme alınmadığı için CHP faaliyetlerine meclis dışında devam etme kararı almıştır. Çakmak (2014:135-136) ve Bulut (2009: 1242)’a göre, 1959 yılında yaşanan Geyikli olayları, Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek ve beraberindeki heyetin Çanakkale’nin Geyikli ilçesinde karşılaştığı şiddetli protestolar, iktidar-muhalefet ilişkilerindeki gerginliği zirveye taşıyarak ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir. İktidarın muhalefete yönelik baskıcı tutumu, basının kışkırtıcı rolü ve siyasi söylemin sertleşmesi gibi faktörler, olayların daha da büyümesine neden olmuştur. Geyikli olayları, Türkiye siyasetinde uzun süre etkisini gösteren önemli sonuçlar doğurarak, siyasi kutuplaşmanın derinleşmesi, demokrasinin zayıflaması ve toplumsal huzursuzluğun artması gibi olumsuz sonuçlar yaratmıştır.

Bu olayların ardından CHP’nin Meclis’te verdiği soruşturma önergelerinin reddedilmesi, siyasal diyalog kanallarının tıkanmasına yol açmıştır. Uşak Olayları, yalnızca bir muhalefet liderinin seyahati sırasında yaşanan yerel bir gerginlik olarak değil, 27 Mayıs 1960’a giden süreçte siyasal meşruiyet krizinin açık bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. İnönü’nün Ege Gezisi, Türkiye’de demokratik siyasetin hoşgörü, uzlaşma ve çoğulculuk ilkelerinden uzaklaşmaya başladığı bir dönemi temsil ederken, aynı zamanda sivil-asker ilişkilerinde de yeni bir dönemin habercisi olmuştur.

2.4. Ordu İçinde Huzursuzluk ve İlk Darbe Girişimi: Dokuz Subay Olayı

DP döneminde özellikle basına çok fazla yansıtılmayan önemli olaylardan biri 1958 yılı başlarında meydana gelen “Dokuz subay Olayı”dır. 26 Aralık’ta, Milli Emniyetin ve Askeri İstihbarat Örgütünün, orduda hükümete karşı ihtilal girişiminde buldukları gerekçesiyle dört subayın tutuklanmasıyla başlayan olay bu yıla damgasını vurmuştur. Bu olay DP iktidarına karşı ordu içindeki hareketlerin ilk somut dışavurumudur. Esasen ordu içinde DP iktidarına karşı ilk girişimler 1954’te başlamıştır (Kayalı, 1994: 62). Ordu artık DP iktidarından ve özellikle kendilerine karşı yapılan muameleden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Darbenin ayak sesleri yavaş yavaş hissedilmeye başlanmıştır.

1960 darbesinin ilk kıvılcımının, İstanbul Harp Okulu’ndaki iki genç subayın radikal fikirli meslektaşlarıyla bir araya gelerek oluşturduğu hücre ile atıldığı söylenebilir. Bu hücre, kısa sürede büyüyerek İstanbul’da önemli bir odak haline gelirken, benzer yapılanmalar da Ankara’da ortaya çıkmıştır. Her iki şehirdeki bu gruplar, koordinasyon içerisinde hareket ederek Menderes hükümetini devirmeyi amaçlamışlardır. Ancak 1957’de yapılan ilk darbe girişimi, henüz iktidarın güçlenmeden önce engellenmiştir. Bu olay, darbe planlarının tamamen rafa kaldırıldığı anlamına gelmese de sürecin uzamasına neden olmuştur (Hale, 1996: 95-96).

1960 darbesi öncesinde, ordu içindeki bir grup subayın Menderes hükümetine karşı düzenlediği gizli yapılanmaların varlığı, Faruk Güventürk ve Suphi Gürsoytrak’ın muhalefet lideri İnönü ile yaptığı temaslara daha da netleşmiştir. İnönü’nün bu girişimi reddetmesi, darbe planlarının muhalefetten destek görmeyeceği anlamına gelmekteydi (İpekçi ve Coşar, 1965: 45-51). Öte yandan, “Dokuz Subay Olayı” olarak bilinen ihbar ise, ordu içindeki bu tür yapılanmaların ne kadar yaygın olduğunu ve ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözler önüne sermiştir. Binbaşı Samet Kuşçu’nun paniğe kapılıp grubu ihbar etmesi sonucu ortaya çıkan bu olay, darbe planlarının bir süreliğine sekteye uğramasına neden olmuş, ancak ordu içindeki bölünmelerin ve gerginliklerin devam ettiğini göstermiştir.

Samet Kuşçu’nun ihbarı, birbirinden bağımsız olarak faaliyet gösteren ihtilalci örgütlerin, ortak bir tehdit karşısında bir araya gelmelerine ve dayanışma içinde hareket etmelerine zemin hazırlamıştır. Bu durum, örgüt

dışındaki subayların tutuklanma sürecinde gösterdikleri destekle birlikte, subay sınıfının iktidara karşı net bir tavır sergilediğini ortaya koymuştur (Özdağ, 1991: 109).

Dokuz Subay Olayı, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin gerçekleşmesine zemin hazırlayan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Olay karşısında Cumhurbaşkanı Bayar'ın duyarlı bir yaklaşım sergilemesine rağmen, Başbakan Menderes'in konuya gösterdiği kayıtsızlık, darbe planlarının başarılı bir şekilde ilerlemesine imkân tanımıştır. Adnan Menderes'in, bu olayın ardından muhalif subayların tamamen etkisiz hale getirildiğine dair yanılığısı, hükümetin olası bir darbe girişimi karşısında gereken önlemleri almasını engellemiştir. Bu durum, 27 Mayıs Darbesi'nin beklenmedik bir şekilde gerçekleşmesine yol açan en önemli nedenlerden biri olarak gösterilebilmektedir (Başgil, 2011: 118).

Dokuz Subay Olayı sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Demokrat Parti iktidarı arasındaki güven bunalımı derinleşmiş ve ordu içinde hükümete karşı hoşnutsuzluk giderek kurumsal bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Olayın bastırılmış olması, görünürde hükümetin kontrolü yeniden sağladığı izlenimini yaratmışsa da, aslında ordunun siyasal iktidara duyduğu güvensizlik daha da pekişmiştir. Bu süreçte subaylar arasında, ordunun Cumhuriyet'in temel ilkelerinden uzaklaşan bir yönetime karşı sorumluluğu bulunduğu yönündeki düşünce yaygınlaşmıştır. Bu durum, askerî müdahalenin yalnızca bir iktidar değişimi değil, aynı zamanda "rejimi koruma görevi" olarak görülmesine zemin hazırlamıştır.

DP hükümeti, ordunun içinde şekillenmeye başlayan bu rahatsızlığın farkına varmakla birlikte, konuyu ciddiyetle ele almak yerine basına yansımaması için baskı politikalarına yönelmiştir. Menderes yönetimi, muhalefet ve basın üzerindeki denetimini artırırken, ordunun iç işleyişine müdahale anlamına gelen düzenlemeler yapmaktan kaçınmıştır. Bu pasif tutum, bir yandan iktidarın kendi gücüne olan aşırı güvenini, diğer yandan ise ordunun giderek bağımsızlaşan bir kimlik kazandığını göstermektedir. Ordunun "rejimin bekçisi" kimliği, bu yıllarda yalnızca bir güvenlik doktrini olmaktan çıkmış, siyasi alanın meşruiyetini belirleyen bir ideolojik çerçeveye dönüşmüştür.

1958 sonrası dönemde, Türkiye'deki ekonomik darboğazlar, toplumsal huzursuzluklar ve dış politikadaki gerilimler, ordunun siyasete müdahalesini meşrulaştıran argümanların güç kazanmasına neden olmuştur. Subaylar arasında yayılan gizli örgütlenmeler, sivil siyasal otoritenin çözülüşü karşısında "ulusal kurtuluş" söylemiyle beslenmiş, bu da 27 Mayıs 1960'a giden sürecin düşünsel altyapısını oluşturmuştur. Dokuz Subay Olayı bu anlamda, yalnızca bir askerî kalkışma girişimi değil, Türkiye'de askerî vesayet kurumsal temellerinin atıldığı bir dönüm noktasıdır.

Bu olaydan itibaren Türk siyasetinde ordu, artık yalnızca yürütmenin bir unsuru değil, siyasal düzenin devamlılığını gözeten bir "hakem güç" olarak konumlanmıştır. Bu anlayış, sonraki on yıllarda da çeşitli biçimlerde kendini gösterecek; 1960, 1971 ve 1980 müdahalelerinde benzer biçimlerde yeniden üretilecektir. Dolayısıyla Dokuz Subay Olayı, Türkiye'nin demokratikleşme tarihinde yalnızca bir öncül olay değil, sivil-asker ilişkilerinde uzun vadeli bir dönüşümün başlangıcı olarak değerlendirilmektedir.

2.4. Irak Darbesi ve Türkiye Siyasetine Yansımaları

Demokrat Parti döneminde hem iç hem de dış politik gelişmeler birbirini besleyen bir gerilim hattı oluşturmuştur. Özellikle Soğuk Savaş'ın kutuplaştırıcı atmosferi içinde Türkiye'nin Batı ittifakına sıkı biçimde bağlanması, Ortadoğu'daki siyasi dalgalanmalardan doğrudan etkilenmesine yol açmıştır. DP iktidarı, dış politikadaki yönelimleriyle Batı blokunun sadık bir üyesi olmayı hedeflerken, bu tercih ülke içinde ulusal egemenlik ve bağımsızlık söylemleri üzerinden yeni tartışmalar yaratmıştır. Bu atmosferde, Irak'ta meydana gelen askerî darbe yalnızca bölgesel bir gelişme değil, Türkiye'deki siyasal güç dengeleri açısından da uyarıcı bir sinyal olarak değerlendirilmiştir.

Bir ülkede meydana gelen darbe yalnızca ülkenin iç dinamiklerini değil dış dinamiklerini de harekete geçirirler. Özellikle çevre ülkeler kültürel gelişim bağlamında darbe olan ülkeye yakınsa darbe istemsizde olsa diğer ülkelerde domino etkisi yaratmaktadır. Irak'taki askerî müdahalenin Türkiye'ye yansımalarını anlayabilmek için Tarihsel olarak Irak'ın gelişimine bakmak yerinde olacaktır. 1921'de İngiliz mandası altına giren Irak, 1932'deki nominal bağımsızlığına rağmen, İkinci Dünya Savaşı'na kadar süren dönemde Almanya ve İngiltere arasındaki rekabetin merkezinde yer almıştır. Soğuk Savaş'ın başlamasıyla birlikte bu rekabet, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki ideolojik mücadeleye dönüşmüştür. Bu dönemde Irak, Batılı güçlerin desteklediği monarşi ile ulusal kurtuluş hareketleri arasında süregelen bir çekişmenin sahnesi olmuştur. 1958 Irak Darbesi, bu çekişmenin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Darbe, İngiliz sömürge mirasını

ortadan kaldırarak Irak'ta cumhuriyet rejiminin ilan edilmesini sağlamış ve bölgedeki güç dengelerini önemli ölçüde etkilemiştir (Bozkurt, 2016: 40).

Irak'taki ihtilal, Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın yoğunlaştığı bir döneme rastlamıştır. DP iktidarı bu gelişmeyi yalnızca bir bölgesel dönüşüm olarak değil, kendisine yönelik potansiyel bir tehdit olarak algılamıştır. Dönemin muhalif basınında olayın geniş yer bulması, hükümetin muhalefeti "ihtilal kışkırtıcılığı" ile suçlamasına neden olmuştur. Özellikle Ulus gazetesi bu ihtilal üzerinde fazlasıyla durmuştur. Bu da çeşitli söylentilere yol açmıştır. Zira, muhalefetin ihtilal istediği iktidarın ise buna karşı çıktığı yönündeki yazılar gazetede sıkça yer almıştır. Bu durum da iktidarın fazlasıyla ilgisini çekmiştir. Bu açıklamalar DP'nin CHP'nin ihtilal yapacağı suçlamalarını artırmasına sebebiyet vermiştir. DP mecliste sürekli bu konuyu ileri sürüyor ve muhalefeti ihtilal yapma fikri ile suçluyordu. DP, 9 kişilik bir komisyon oluşturularak CHP'nin faaliyetlerinin irdelenmesini istiyordu. Bu düşünce aslına bakıldığında Tahkikat komisyonlarının düşünsel temelini oluşturuyordu. DP, CHP'yi sürekli bir biçimde ihtilalcilikle suçluyordu. CHP ise DP'nin muhalefeti baskı ile etkisiz hale getirmek istediği üzerinde duruyordu. Özellikle 1950'li yılların sonlarında iktidar ile muhalefet arasındaki çatışma üst seviyeye ulaşmıştır (Albayrak, 2002: 519).

1958 yılında Batı tarafında yer alan milliyetçiler tarafından darbe yapılması neticesinde özellikle Türkiye ABD ve İngiltere'yi bu duruma müdahale etmesi için teşvik etmiştir. Ayrıca Türkiye'de askeri müdahale için hazırlık yapmaya başlamıştır. Fakat İngiltere ve akabinde ABD Irak'ta kurulan yeni rejimi tanıdıklarını açıklamış, bunun üzerine de Türkiye de yeni rejimi tanıdığını ilan etmiştir (Albayrak, 2002). Bu süreç, Türkiye'nin bölgesel gelişmelere yön verme kapasitesinin sınırlı olduğunu, dış politikada Batı'ya bağımlılığın ülkeyi pasif bir konuma ittiğini göstermektedir.

19. yüzyılın sonlarından itibaren yükselen Arap milliyetçiliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla birlikte Ortadoğu'da yeni bir siyasi düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Batılı güçlerin bölgedeki çıkarları ve Arap dünyasına verdikleri sözleri yerine getirmemeleri, Arap milliyetçileri arasında derin bir hayal kırıklığı yaratmış ve Batı karşıtı duyguların güçlenmesine yol açmıştır. Özellikle Filistin meselesi ve İsrail devletinin kurulması, Arap dünyasında Batı'ya yönelik düşmanlığı daha da körüklemiştir. Türkiye'nin Batılı ülkelerle ve İsrail ile olan yakın ilişkileri, Arap milliyetçilerinin gözünde onu bölgedeki sömürgeci güçlerin bir uzantısı haline getirmiştir. Bu durum, Suriye'nin Hatay meselesi başta olmak üzere, Türkiye ile Arap ülkeleri arasında derin siyasi anlaşmazlıklara yol açmıştır. Bağdat Paktı'na Arap ülkelerinden yalnızca Irak'ın katılması, Türkiye'nin bölgedeki yalnızlığını daha da belirginleştirmiştir. Mısır ve Suriye'de Arap milliyetçilerinin iktidara gelmesi ve Sovyetler Birliği ile yakınlaşmasıyla birlikte, Türkiye'nin Ortadoğu'daki etkinliği giderek azalmıştır. 1958 Irak Devrimi'nden sonra ise Türkiye, bölgedeki siyasi gelişmelerde daha pasif bir rol üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu dönemdeki deneyimler, Türk dış politikasında Ortadoğu sorunlarına mesafeli durma eğiliminin güçlenmesine ve Türkiye'nin bölgeden kısmen soyutlanmasına neden olmuştur (Sinkaya, 2011: 84).

Dış siyasette meydana gelen olaylar iktidarın tavrını sertleştirmesine sebebiyet vermiştir. Özellikle 1958 yılında Irak'ta meydana gelen devrim DP cephesinde korku ile karşılanmıştır. Çünkü ordudan kendilerine karşı buna benzer bir ihtilal girişimi olabileceği kuşkusuna duymuşlardır. Bu nedenle de muhalefette yer alan CHP'ye karşı baskı düzeyini her geçen gün artırmıştır. Özellikle halkı ve muhalefeti baskı altına alan Vatan Cephesi adlı kitlesel bir örgütlenme içerisine girmiştir. Yani halk bu cepheye katılırsa el üstünde tutulmuş, katılmayanlar çeşitli siyasi kısıtlamalara maruz bırakılmıştır. Halk ötekileştirilmiştir (Turan, 1999: 187). DP'nin bu dönemdeki en büyük hatası toplumsal değişimleri doğru bir biçimde okuyamamasından kaynaklanmaktadır. Bu yanlış politika ile toplumsal birliği bozucu etkileri olan bir halk hareketinin önünü açmıştır. DP'nin yapmış olduğu bu politika akabinde kurulan partilere de örnek teşkil etmiş ve kurulan her parti sert söylemleri ile kendi siyasal tabanını genişletme çabası içerisine girmiştir. DP'nin uygulamış olduğu bu politika Cumhuriyet yanlısı genç kuşağı özellikle rahatsız etmiştir. Çünkü bu tabanı genişletme politikası halkı ciddi ölçüde etkilemiştir. DP'nin uyguladığı politikalar özellikle Kemalistler arasında huzursuzluğa neden olmuştur. DP'nin laiklik ile ilgili tutumunu benimsemeyen genç Kemalistler aydınları ve üniversitede görev yapanları da arkalarına alarak protestoya başlamıştır. Bu protestolar çoğu zaman eylem boyutuna ulaşmıştır. Muhalif basın kuruluşlarının bu dönemde iktidar tarafından baskı altına alınması ve gazete kapamalar, iktidar-muhalefet gerginliğini daha da arttırmıştır (Ahmad, 2007: 136).

1958 yılında meydana gelen Irak darbesinin ortaya çıkardığı üzere, siyasi rejimlerin sürdürülebilirliği, yönetim şekillerinden ziyade, yönetenler ile yönetilenler arasında kurulmuş olan sosyal sözleşmenin niteliği ve toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yakından ilişkilidir. Halkın taleplerine duyarsız kalan ve meşruiyeti zayıflayan rejimler, uzun vadede istikrarsızlık ve çatışmalarla karşı karşıya kalma riski taşır. Tarihsel süreçte,

özellikle Ortadoğu'da olduğu gibi, halkın iradesine aykırı gerçekleştirilen darbeler, siyasi istikrarı zedelemiş ve çoğu zaman iç savaş veya dış müdahalelerle sonuçlanmıştır (Bozkurt, 2016: 42).

1958 Irak Darbesi Türkiye açısından yalnızca bir dış politika olayı değil, aynı zamanda iç siyasi dengeleri sarsan bir psikolojik kırılma noktası olmuştur. Irak'taki rejim değişikliği, DP iktidarının kendi ordusuna duyduğu güveni azaltmış, muhalefeti potansiyel bir tehdit olarak görmesine neden olmuştur. Böylece DP, özgürlükçü politikalarını terk ederek baskıcı uygulamalara yönelmiş; bu süreç, sivil-asker ilişkilerinin tamamen bozulduğu ve 27 Mayıs 1960 müdahalesine giden zeminin oluştuğu dönemi hazırlamıştır. Dolayısıyla Irak darbesi, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte, Türkiye'deki siyasi istikrarsızlığın derinleşmesinde katalizör bir rol oynamıştır.

Yaşam şartları gerek ekonomik gerek sosyo-kültürel ve gerekse siyasi anlamda iyi olan ülkelerde yöneten ile yöneten arasındaki bağ kuvvetli olacağından darbe olma olasılığı daha düşüktür. Çünkü böyle toplumlarda ordu kurumsallaşmış sistemin bir parçası haline gelmektedir. Fakat Irak gibi zayıf siyasi kültüre sahip olan ülkelerde darbelerin görülmesi kaçınılmazdır.

1958'de IMF programının ülkeye getirdiği ekonomik sıkıntılar ve Irak'taki olayların etkisiyle DP hükümeti üzerindeki baskı artmış, muhalefetin de bu durumu fırsata çevirmesiyle siyasi gerilim iyice tırmandı. DP, muhalefeti etkisiz kılmak için CHP'yi hedef alan bir komisyon kurma kararı aldı. Bu süreçte CHP lideri İsmet İnönü'nün, şartlar uygunsa ihtilalin meşru olabileceği yönündeki açıklamaları, 1960 darbesinin yaklaşmakta olduğu sinyallerini veriyordu. DP'nin otoriterleşen yönetimi, ekonomik sorunlar ve artan siyasi gerilim, 27 Mayıs 1960 darbesinin zeminini hazırladı (Uyar, 2001: 18).

1960'lı yıllarda DP hükümeti, iktidardaki meşruiyetini pekiştirmek ve muhalefeti susturmak amacıyla Tahkikat Komisyonu kurma kararı almıştır. Bu karar, DP'nin otoriterleşme eğilimlerini ve siyasi rakiplerine karşı takındığı sert tutumu ortaya koymaktadır. Komisyonun kurulma amacı, DP'nin halk tarafından seçildiğini ve muhalefetin ülkeyi karıştırmaya çalıştığını iddia ederek, kendi meşruiyetini güçlendirmek ve muhalefeti sindirmektir. Ancak bu karar, siyasi gerilimi daha da tırmandırarak 1960 darbesine zemin hazırlamıştır. Zira muhalefet, bu kararı demokrasiye yönelik bir tehdit olarak değerlendirerek daha da şiddetli tepkiler göstermiştir. Bu durum, ülkedeki siyasi kutuplaşmayı derinleştirmiş ve sonunda demokratik süreçlerin askıya alınmasına yol açmıştır (Özdağ, 1991: 144).

1960 darbesine giden süreçte DP hükümeti, iktidarını korumak ve muhalefeti bastırmak amacıyla Tahkikat Komisyonu kurmuştur. Bu komisyon, muhalefet partilerinin faaliyetlerini kısıtlayarak, basını sansürleyerek ve siyasi ortamı gererek demokratik hakları ciddi şekilde zedelemiştir. Özellikle İsmet İnönü'nün, DP'nin baskıcı politikalarının devam etmesi halinde bir ihtilal olabileceği uyarısı, ülkedeki siyasi gerilimi daha da tırmandırmıştır. Bu durum, 27 Mayıs 1960 darbesinin kaçınılmaz hale gelmesine zemin hazırlamış ve Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Tahkikat Komisyonu'nun kurulması, DP'nin otoriterleşme eğilimlerini ve demokratik kurumlara olan güvensizliğini ortaya koyarak, ülkedeki demokratik süreçleri olumsuz etkilemiştir (Eroğul, 2014: 234).

İnönü'nün konuşmasında yer alan “darbenin ayak sesleri”, “darbeyi halkını korumakla yükümlü olan ordunun yapacağı” gibi ifadeler, o dönemde yaşanan siyasi gerilim ve ordu-sivil bölgelerdeki stresin ortaya çıktığı belirtiliyor. Özellikle “darbe hakkın ordu nezdinde meşru bir hak olduğu” şeklinde görüşte, o dönemde bazı çevrelerce savunulan bir iddiayı yansıtmaktadır. Bu iddia, daha sonra 27 Mayıs darbesinin meşruiyetini sağlamak için kullanılacak önemli bir gerekçedir. Çıkarılan kanun ise, darbe sonrası Tahkikat Komisyonu'na geniş yetkiler vererek, siyasi muhalefeti susturmayı ve darbeyi eleştirenleri cezalandırmayı sürdürüyor. Kanunda yer alan “Cumhuriyet savcısına, sorgu hâkimine, sulh hakimine ve askeri hakimlere kayıtlı bütün haklara ve yetkilere sahip olma” maddesi, komisyona neredeyse sınırsız bir yetki verir. Bu kanun neticesinde basın özgürlüğü kısıtlanmıştır. Eleştirel yayınlar yasaklanmış ve gazeteciler cezalandırılmıştır. Siyasi faaliyetler engellenmiştir. Komisyon, aleyhteki bütün siyasi faaliyetler yasaklama yetkisine sahip olmuştur. Komisyon kararlarına itiraz edenler ağır cezalarla karşılaşmıştır. Maliye ilkesi kapsamlıdır. Komisyonun çalışmaları gizli tutulmuş ve üye soruşturmalarından kümelenebilir. İnönü'nün konuşması ve iptal edilen kanun, 27 Mayıs darbesinin planlı ve sistematik bir şekilde hazırlandığı görülmektedir. Darbe öncesi bu hukuki zemin, darbe sonrasında siyasi muhalefete karşı sert bir tutum sergilenmesine olanak sağladı. Bu durum, Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir (Eroğul 2003: 243; Bulut, 2009: 137-138).

İsmet İnönü'nün 1960'lı yıllarda DP hükümetini sert bir dille eleştirmesi, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Hükümetin otoriter uygulamaları ve anayasayı çiğnemesi üzerine yaptığı uyarılar, genellikle darbeye zemin hazırladığı şeklinde yorumlansa da İnönü aslında demokratik değerlerin korunması için mücadele ettiğini savunmuştur. 27 Mayıs Darbesi'nin yaşanması, bu yorumların daha yaygınlaşmasına neden olmuş ve İnönü'nün bu dönemdeki konuşmaları hem o dönemdeki siyasi atmosferi hem de Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir (Özdağ, 1991: 152).

İsmet İnönü yapmış olduğu konuşmasının akabinde, meclis tarafından on iki gün süreyle uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. İnönü vuku bulan bu durumu CHP'nin bütün il ve ilçe yapılanmalarına iletmiştir. Yani meclisteki durum artık il ve ilçe teşkilatları tarafından da bilinir hale gelmiştir. Meclis içerisinde yer alan iktidar ve muhalefet içerisinde çatışma meclisi aşarak sokağa taşmış ve darbenin ayak sesleri duyulur hale gelmiştir (Eroğul 2003: 245).

3. SONUÇ

DP 1950'de iktidara gelmesi, Türkiye'nin demokrasi deneyiminde önemli bir dönüm noktasıydı. Ancak, bu süreçteki hızlı toplumsal ve ekonomik değişimler, siyasi kutuplaşmayı derinleştirerek, DP'nin otoriterleşmesine ve nihayetinde 27 Mayıs 1960 askeri darbesine zemin hazırladı. Bu çalışmada incelenen süreç, Türkiye'de demokratikleşme girişimlerinin ordu, siyaset ve toplumsal dinamikler arasındaki dengeye nasıl bağımlı olduğunu ortaya koymaktadır.

DP'nin iktidara gelmesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili hayata geçişin simgesi olarak önemli bir dönüm noktasıdır. 1946 seçimlerinden sonra çok partili düzene geçişin sancılarını yaşayan Türkiye, 1950 seçimleriyle birlikte, halkın büyük bir desteğiyle Demokrat Parti'yi iktidara taşımıştır. DP'nin iktidara gelişi, yalnızca siyasi iktidar değişimi anlamına gelmemekte, aynı zamanda toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda da önemli dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Ancak bu dönemde, DP'nin toplumsal taleplere yanıt vermekte yaşadığı zorluklar, dış politika hamleleri ve artan ekonomik sorunlar, partinin otoriterleşmesine ve 1960 askeri darbesine giden süreçte halkla ordu arasındaki gerilimlerin tırmanmasına yol açmıştır.

Bu çalışma, DP iktidarının toplumsal ve siyasal dinamiklerini incelerken, otoriterleşme eğilimlerini ve askeri müdahalenin arka planını anlamaya çalışmıştır. Samuel P. Huntington'ın dile getirdiği gibi, hızlı modernleşme süreçleri, siyasal kurumların toplumsal değişimlere ayak uyduramaması durumunda siyasi istikrarsızlık yaratabilir. DP, iktidara geldiğinde Türkiye'nin modernleşme sürecinde önemli adımlar atmak istemişse de bu hızlı toplumsal değişimler siyasal kurumların yetersizliği ve DP'nin yönetim becerileriyle birleşerek siyasi bir krize yol açmıştır. Ekonomik kalkınma vaatleri ve dış politikada Batı ile yakınlaşma hedefleri, DP'nin belirgin stratejileri arasındaydı; ancak içerideki toplumsal ve ekonomik sorunlar bu hedeflerin gerçekleşmesini zorlaştırmıştır. Huntington'a göre, bu tür süreçlerde ordu, düzeni sağlamak adına siyasi bir aktör haline gelir ve Türkiye'de de DP'nin otoriterleşme eğilimleri orduyu bu süreçte müdahaleye sürüklemiştir.

DP'nin iktidarının ilk yıllarında liberal bir söylem benimseyerek ekonomik ve sosyal reformları hayata geçirme çabası, partiye geniş bir halk desteği sağlamıştır. Özellikle kırsal kesimde yaşayan halk, DP'nin tarımsal reformlarını ve altyapı yatırımlarını desteklemiştir; bu da partiye olan güveni artırmıştır. Ancak zamanla, ekonomik zorluklar ve sosyal taleplerin karşılanamaması, halkın partiye olan güvenini sarsmıştır. Bu noktada, Juan Linz'in "Totalitarian and Authoritarian Regimes" (1975) çalışmasında vurguladığı gibi, otoriter rejimlerin temel sorunlarından biri muhalefeti dışlama ve siyasi alanın daralmasına yönelik eğilimlerdir. DP'de, 1950'lerin ortalarından itibaren artan otoriterleşme eğilimleriyle, basın özgürlüğünü kısıtlamış, muhalefeti sindirmiş ve siyasal alanı daraltmıştır. Bu süreç, Linz'in teorisi çerçevesinde, ülkede siyasal kutuplaşmayı derinleştirerek demokratik kurumların işlevsiz hale gelmesine yol açmıştır. Türkiye'deki bu gelişmeler, demokratikleşme sürecinin karşı karşıya olduğu zorlukların ve DP'nin iktidarını koruma çabasının bir sonucu olarak görülmelidir.

Alfred Stepan'ın "The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil" (1971) adlı eserinde askeri müdahalelerin gelişim süreçlerini ele alırken, gelişmekte olan ülkelerde ordunun yalnızca bir güvenlik kurumu olmadığını, aynı zamanda toplumu yeniden şekillendiren bir siyasi aktör olduğunu belirtir. Türkiye'deki 1960 darbesi de bu bağlamda ele alındığında, ordu, DP'nin artan otoriterleşmesi karşısında kendisini ülkenin koruyucusu olarak görmüş ve sivil yönetimin hatalarıyla başa çıkmak için müdahalede bulunmuştur.

DP'nin iktidar süreci, Türkiye'nin çok partili demokrasi deneyiminde siyasi ve toplumsal bir laboratuvar işlevi görmüştür. DP'nin popülist politikalarla kitleleri arkasına alması, başlangıçta büyük bir destek getirmişse de uzun vadede partinin bu desteği sürdürememesi, ekonomik ve toplumsal sorunları çözme konusundaki

yetersizlikleri ve dış politikadaki belirsizlikleri, partiyi zayıflatmıştır. DP'nin uyguladığı ekonomik politikalar, özellikle kırsal kesimdeki yoksulluğun ve toplumsal eşitsizliklerin artmasına yol açmıştır. Bunun yanında, parti içi çekişmeler ve muhalefetle yaşanan gerilimler, DP'nin otoriterleşme sürecine girmesine neden olmuştur.

Bu süreçte, ordu ile DP hükümeti arasındaki gerilim, Türkiye'de sivil-asker ilişkilerinin yeniden şekillenmesine zemin hazırlamıştır. Huntington'ın belirttiği gibi, modernleşme süreçlerinde ordunun siyasal aktör olarak öne çıkması, gelişmekte olan ülkelerde demokratikleşmenin önündeki en büyük engellerden biridir. Türkiye'de de 1950'lerin sonlarına doğru DP iktidarı, orduyu dışlayarak siyasal iktidarını sağlamlaştırma çabasına girişmiş, ancak bu durum ordu içinde rahatsızlık yaratmıştır. 1958'de patlak veren ekonomik kriz ve DP'nin muhalefeti baskı altına alma çabaları, ordu içindeki huzursuzluğu artırmıştır. Sonuç olarak, DP'nin popülist politikaları ve muhalefeti dışlama eğilimleri, ordunun darbe yaparak yönetimi ele geçirmesine yol açmıştır.

Sonuç olarak, DP'nin 1950-1960 yılları arasındaki iktidar dönemi, Türkiye'deki demokratikleşme sürecinin en önemli ve en karmaşık evrelerinden birini temsil etmektedir. DP'nin otoriterleşme süreci, iç ve dış politikadaki başarısızlıklar, artan toplumsal kutuplaşma ve ekonomik krizler, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine zemin hazırlamış ve Türkiye'nin siyasal hayatında derin izler bırakmıştır. Bu süreç, Türkiye'de ordu-siyaset ilişkilerinin karmaşıklığını ve demokratikleşme sürecinin kırılma eğilimini gözler önüne sermektedir. DP'nin toplumsal desteği kaybetmesi ve ordu ile olan gerilimi yönetememesi, Türkiye'nin demokrasi tarihindeki ilk askeri darbenin gerçekleşmesine yol açmış ve ordu-siyaset ilişkilerinde kalıcı bir değişimi beraberinde getirmiştir.

1960 darbesi, Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki kırılmaların yalnızca bir sonucu değil, aynı zamanda bu sürecin gelecekteki seyrini belirleyen bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de demokratik kurumların zayıflığı ve siyasal elitlerin otoriterleşme eğilimleri, ordunun müdahale etmesine neden olmuş ve bu müdahale, Türkiye'nin siyasal gelişiminde kalıcı etkiler yaratmıştır. Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin bu erken evresinde DP hem iç siyasal dinamikleri hem de ordu ile olan ilişkileri yönetmede başarısız olmuş ve bu durum, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından büyük bir kırılmaya yol açmıştır. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi, ordu-siyaset ilişkilerinin karmaşıklığını ve Türkiye'deki demokratikleşmenin karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne sermektedir. Bu tarihsel süreç, Türkiye'de demokrasi ve askeri vesayet arasındaki ince dengeyi ne denli hassas olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır.

KAYNAKÇA

- Ahmad, F. (2007). *Demokrasi Sürecindeki Türkiye (1945–1980)* (Ahmet Fethi, Çev.). Hil Yayınları.
- Akbiyikoğlu, A. R. (1986). *Demokrasi ve İsmet Paşa*. Sanat Kitabevi.
- Akkaya, B. (2012). Türkiye'nin NATO Üyeliği ve Kore Savaşı. *Akademik Bakış Dergisi*, 28.
- Albayrak, M. (2004). *Türk Siyasal Tarihinde Demokrat Parti 1946-1960*. Phoenix Yayınları.
- Alkan, M. (2006). Türkiye'de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Gelişime Etkileri. *Anayasa Yargısı*, 23, 133-165.
- Babaoğlu, R. (2013). 6/7 Eylül 1955 Olaylarının Muhtemel Failleri Üzerine Bir Değerlendirme. *International Journal of Social Science*, 6(2), 1349-1371.
- Bakan, S. ve Özdemir, H. (2014). Türkiye'de 1946-1960 Dönemi İktidar-Muhalefet İlişkileri: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Demokrat Parti (DP)'ye Karşı. *C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 14(1), 373-397.
- Başgil, A. F. (2011). *27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri: Görüp Yaşadıklarım* (Cemal Aydın, Çev.). Yağmur Yayınları.
- Birand, M. A., DüNDAR, C. Ve ÇAPLI, B. (2007). *Demirkırat: Bir Demokrasinin Doğuşu*. Doğan Yayıncılık.
- Bozdemir, M. (1996). Ordu-Siyaset İlişkileri. *Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi* (Cilt 10, 1. Baskı). İletişim Yayınları.
- Bozkurt, A. (2016). Monarşiden Cumhuriyete: 1958 Irak Darbesi. *Kapak Dosyası*, 8(76), 40-42.
- Bölükbaşı, D. (2005). *Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası: Osman Bölükbaşı*. Doğan Kitap.

- Bulut, S. (2008). Sovyet Tehdidine Karşı Güvenlik Arayışları: I. ve II. Menderes Hükümetlerinin (1950-1954) NATO Üyeliği ve Balkan Politikası. *Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi*, 41, 35-61.
- Bulut, S. (2009). Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957–1960): Siyasi Baskılar ve Tahkikat Komisyonu. *Gazi Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi*, 2(4).
- CHP Tüzük ve Parti Programı. (1946).
- Çakmak, F. (2014). Cumhuriyet Halk Partisi'nin “Ege Vazife Gezisi” ve 1959 Yılı Uşak-İzmir Olayları. *Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 9(10), 1239-1258.
- Çandar, T. (2007). *Murat Belge: Bir Hayat*. Doğan Kitap.
- Demir, Ş. (2012). Adnan Menderes ve 6/7 Eylül Olayları. *Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları*, 12, 37-63.
- Demokrat Parti Programı. (1946).
- Eroğul, C. (2003). *Anatüziğe Giriş (Anayasa Hukukuna Giriş)* (8. Baskı). İmaj Yayınevi.
- Eroğul, C. (2013). Çok Partili Düzenin Kuruluşu: 1945-1971. İ. C. Schink, E. A. Tonak (Der.), *Geçiş Sürecinde Türkiye* (6. Baskı). Belge Yayınları.
- Eroğul, C. (2014). *Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi*. Yordam Kitabevi.
- Ertunç, A. C. (2004). *Cumhuriyetin Tarihi*. Pınar Yayınları.
- Gözen, R. (2006). NATO: ABD Patentli Savunma Örgütü. Ş. Çalış, B. Akgün, Ö. Kutlu (Der.), *Uluslararası Örgütler ve Türkiye*. Çizgi Kitabevi.
- Hale, W. (1996). *Türkiye’de Ordu ve Siyaset, 1789’dan Günümüze*. Hil Yayınları.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- İpekçi, A. Ve Coşar, Ö. S. (1965). *İhtilalin İcyüzü*. Uygun Yayınları.
- Karayaman, M. (2009). İsmet İnönü’nün Uşak’ta Taşlanması Olayının Sebep ve Sonuçları. *Tarih Okulu Dergisi*, 2010(VIII).
- Karpat, K. (1996). *Türk Demokrasi Tarihi*. Afa Yayınları.
- Kayalı, K. (1994). *Ordu ve Siyaset: 27 Mayıs-12 Mart*. İletişim Yayınları.
- Kazgan, G. (2012). *Türkiye Ekonomisinde Krizler: 1929–2009* (3. Baskı). Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Kili, S. (1998). *27 Mayıs 1960 Devrimi: Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası*. Boyut Kitapları.
- Linz, J. J. (1975). *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. Lynne Rienner Publishers.
- Özçelik, P. K. (2010). Demokrat Parti’nin Demokrasi Söylemi. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 65(3), 163-187.
- Özdağ, Ü. (1991). *Ordu-Siyaset İlişkisi*. Gündoğan Yayınları.
- Özdemir, H. (2003). Siyasal Tarih (1960-1980). S. Akşin (Der.), *Yakınçağ Türkiye Tarihi 1908-1980*. Milliyet Kitaplığı.
- Sinkaya, B. (2011). Geçmişten Günümüze Türkiye’nin Ortadoğu Politikası ve Batı Etkisi. *Adam Akademi*, 1, 79-100.
- Stepan, A. C. (1971). *The Military in Politics: Changing Patterns in Brazil*. Princeton University Press.
- Şeyhanlıoğlu, H. (2009). *Demokrat Parti ve Siyasal Muhafazakârlık* (Yayımlanmamış doktora tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
- Topuz, H. (2000). 6/7 Eylül Olayları ve Aknoz Paşa’nın Yasakları. *Toplumsal Tarih Dergisi*, 14(81), 39-41.
- Turan, Ş. (1999). *Türk Devrim Tarihi: Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye*. Bilgi Yayınevi.
- Ulus Gazetesi. (1958, Şubat 3).

- Uyar, H. (2001). *Vatan Cephesi: Türk Siyasal Yaşamında Cepheleşmelere Bir Örnek*. BÜKE Yayınları.
- Uzgel, İ. (1998). Türk Dış Politikasında “Sivilleşme” ve Demokratikleşme Sorunları: Körfez Savaşı Örneği. *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi*, 53(1-4), 307-326.
- Uzgel, İ. (2001). TDP'nin Oluşturulması. B. Oran (Der.), *Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980)* (Cilt 1, ss. 73-93). İletişim Yayınları.
- Üskül, Z. (1997). *Siyaset ve Asker: Cumhuriyet Döneminde Sıkıyönetim Uygulamaları*. İmge Kitabevi.
- Yıldız, M. (2015). *Demokrat Parti Dönemi Türkiye’de Sanayi Politikaları* (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elâzığ.